

CUTTER AUTOMÁTICO

*Instruções para instalar o plugin do Cutter,
que permite a geração automática da notação
Cutter-Sanborn na planilha bibliográfica
MARC21.*

ATENÇÃO

- Antes de iniciar esse tutorial certifique-se com a TI, que o plugin foi inserido no servidor do Koha, no diretório: _____

```
/usr/share/koha/intranet/cgi-bin/cataloguing/value_builder/
```

Vá ao módulo Administração

Circulação Usuários Search Carrinho Mais ingrid.schiessl | Ajuda

 Digite o número da carteirinha ou parte de seu nome:

[Empréstimo](#) [Devolução](#) [Renovação](#) [Pesquisar usuários](#) [Pesquisar no catálogo](#)

Início

Notícias

Welcome to Koha

Welcome to Koha. Koha is a full-featured open-source ILS. Developed initially in New Zealand by Katipo Communications Ltd and first deployed in January of 2000 for Horowhenua Library Trust, Koha is currently maintained by a team of software providers and library technology staff from around the globe.

Postado em 29/10/2007 [Editar](#) | [Excluir](#) | [Novo](#)

bacon

Postado em 30/11/2018 [Editar](#) | [Excluir](#) | [Novo](#)

What's Next?

Now that you've installed Koha, what's next? Here are some suggestions:

- [Read Koha Documentation](#)
- [Read/Write to the Koha Wiki](#)
- [Read and Contribute to Discussions](#)
- [Report Koha Bugs](#)
- [Submit Patches to Koha using Git \(Version Control System\)](#)
- [Chat with Koha users and developers](#)

 Circulação

 Usuários

 Pesquisa avançada

 Listas

 Autoridades

 Catalogação

 Periódicos

 Aquisições

 Relatórios

 Ferramentas

 Administração do Koha

Português [English](#)

Clique em : Planilha bibliográfica MARC

Circulação Usuários Search Carrinho Mais ingrid.schiessl Ajuda

koha Busca de preferência de sistema: Pesquisa

[Pesquisar preferências do sistema](#) [Empréstimo](#) [Pesquisar no catálogo](#)

Início > Administração

Administração do Koha

Configurações globais do sistema

Gerencia as preferências globais do sistema como o tipo do MARC, formatos de data, e-mail do administrador e templates.

Pesquisa

Parâmetros básicos

Bibliotecas
Define libraries.

Library groups
Define hierarchical library groups.

Tipos de materiais
Define os tipos de materiais usados nas regras de circulação.

Valores autorizados
Definir as categorias e respectivos valores autorizados.

Usuários e circulação

Categorias de usuários
Define categorias de usuários.

Regras de circulação e multas
Definir prazos de empréstimo, multas e outras regras de circulação para cada biblioteca, categoria de usuário e tipos de material

Tipos de atributos de usuários
Definir outros atributos (identificadores e categorias estatísticas) dos registros de usuários

Limites de transferência entre bibliotecas
Limitar a opção de transferir itens entre as bibliotecas através da biblioteca de origem, a biblioteca de destino e o tipo de documento envolvido, que apenas serão usadas se a preferência UseBranchTransferLimits estiver ativa.

Matriz de custo de transporte
Define custos de transporte entre unidades.

Catálogo

Planilha bibliográfica MARC
Cria e gerencia planilhas bibliográficas que definem as características de seus registros MARC (definições de campo e subcampo) assim como os templates do editor MARC.

Mapeamento Koha para MARC
Define the mapping between the Koha transactional database (SQL) and the MARC Bibliographic records.

Mapeamento de palavras-chave para o MARC
Define the mapping between keywords and MARC fields. The keywords are used to find some data independently of the framework.

Teste do modelo Bibliográfico MARC
Validação da estrutura MARC. Quando é feita uma alteração numa framework é recomendado executar este procedimento para confirmar se não existem erros.

Tipos de autoridade
Criar e gerenciar planilhas de autoridades que definem as características de seus registros MARC (definições de campo e subcampo).

Fontes de classificação
Definir as fontes de classificação (por exemplo o sistema de cotas) utilizadas. Inclua também o modo de alfabetação das cotas.

Regras de concordância
Gerencia regras para detecção automática de registros MARC duplicados durante a importação.

Configuração de conjuntos OAI
Gerenciar conjuntos OAI

Item search fields
Manage custom fields for item search.

Parâmetros de aquisição

Moedas e taxas de câmbio
Define as moedas e taxas de câmbio usadas na aquisição.

Orçamentos
Define seus orçamentos

Português English

Selecione a planilha que terá o campo de preenchimento automático do Cutter-Sanborn e clique em :

Ações > Estrutura MARC

The screenshot shows the Koha library management system interface. The top navigation bar includes links for 'Circulação', 'Usuários', 'Pesquisa', 'Carrinho', and 'Mais'. The user 'ingrid.schiessl' is logged in, and there is an 'Ajuda' (Help) link. The main search area features the Koha logo and a search box with a 'Pesquisa' button. Below the search area, there are links for 'Pesquisar preferências do sistema', 'Empréstimo', and 'Pesquisar no catálogo'. The left sidebar contains a menu with categories like 'Preferências do sistema', 'Parâmetros básicos', 'Usuários e circulação', and 'Catálogo'. The main content area is titled 'Planilhas MARC' and shows a table of templates. The 'Estrutura MARC' template is highlighted with a red box, and its 'Ações' menu is open, showing options like 'Exportar' and 'Importar'.

Circulação Usuários Pesquisa Carrinho Mais ingrid.schiessl | Ajuda

koha Busca de preferência de sistema: Pesquisa

Pesquisar preferências do sistema Empréstimo Pesquisar no catálogo

Início > Administração > Planilhas MARC

+ Nova planilha

Planilhas MARC

Exibindo 1 to 1 of 1 Exibir 20 entries Primeiro Anterior Próximo Último Pesquisar:

Código	Descrição	Ações
	Modelo geral	Ações
Exibindo 1	Estrutura MARC	Exportar Importar

English Português

Escolha o campo MARC21 de preenchimento automático do Cutter-Sanborn e pesquise em : Pesquisar pela tag

Circulação Usuários Pesquisa Carrinho Mais ingrid.schiessl | Ajuda

koha Busca de preferência de sistema: Pesquisa

Pesquisar preferências do sistema Empréstimo Pesquisar no catálogo

Início > Administração > Planilhas MARC > Planilha MARC padrão

Preferências do sistema
 > Preferências do sistema

Parâmetros básicos
 > Bibliotecas
 > Grupos de biblioteca
 > Tipos de materiais
 > Valores autorizados

Usuários e circulação
 > Categorias de usuários
 > Regras de circulação e multas
 > Tipos de atributos de usuários
 > Limites de transferência entre bibliotecas
 > Matriz de custo de transporte
 > Alertas de circulação de itens
 > Cidades

Catálogo
 > Planilha bibliográfica MARC
 English Português

+ Nova tag

Planilha MARC para Planilha MARC padrão

Pesquisar pela tag: Na planilha: Padrão Pesquisa

Exibir somente tags/subcampos usados

Exibindo 1 to 20 of 300 Exibir 20 entries Primeiro Anterior Próximo Último Pesquisar:

Tag ^	Lib	Repetível	Obrigatório	Valor autorizado	Indicador 1	Indicador 2	
000	LÍDER	Não	Sim				Ações ▼
001	NÚMERO DE CONTROLE	Não	Não				Ações ▼
003	CÓDIGO MARC DA AGÊNCIA CATALOGADORA	Não	Sim				Ações ▼
005	DATA E HORA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	Não	Sim				Ações ▼
006	CAMPO FIXO - MATERIAL ADICIONAL	Sim	Não				Ações ▼

Vá em:

Ações > Subcampos

Circulação Usuários Pesquisa Carrinho Mais ingrid.schiessl | Ajuda

koha Busca de preferência de sistema: Pesquisa

Pesquisar preferências do sistema Empréstimo Pesquisar no catálogo

Início > Administração > Planilhas MARC > Planilha MARC padrão

Preferências do sistema

- Preferências do sistema

Parâmetros básicos

- Bibliotecas
- Grupos de biblioteca
- Tipos de materiais
- Valores autorizados

Usuários e circulação

- Categorias de usuários
- Regras de circulação e multas
- Tipos de atributos de usuários
- Limites de transferência entre bibliotecas
- Matriz de custo de transporte
- Alertas de circulação de itens
- Cidades

Catálogo

- Planilha bibliográfica MARC
- English
- Português

+ Nova tag

Planilha MARC para Planilha MARC padrão

Pesquisar pela tag: Na planilha: Pesquisa

Exibir somente tags/subcampos usados

Exibindo 1 to 20 of 237 Exibir entries Pesquisar:

Tag ^	Lib	Repetível	Obrigatório	Valor autorizado	Indicador 1	Indicador 2	
090	ETIQUETAS	Sim	Não				Ações ▾
091	MICROFILM SHELF LOCATION (AM) [OBSOLETE]	Não	Não				<ul style="list-style-type: none"> Subcampos Editar Excluir
092	LOCALLY ASSIGNED DEWEY CALL NUMBER (OCLC)	Sim	Não				
096	LOCALLY ASSIGNED NLM-TYPE CALL NUMBER (OCLC)	Sim	Não				
098	OTHER CLASSIFICATION SCHEMES (OCLC)	Sim	Não				Ações ▾

Escolha qual será subcampo e clique em: Outras opções: (escolha uma)

Circulação Usuários Pesquisa Carrinho Mais

ingrid.schiesl | Biblioteca da Secretaria Nacional da Juventude - SNJ Ajuda

koha Busca de preferência de sistema: Pesquisa

Pesquisar preferências do sistema Empréstimo Pesquisar no catálogo

Início > Administração > Planilhas MARC > Estrutura de framework Padrão > Tag 090 estrutura dos subcampos > Editar restrições de subcampos

Preferências do sistema

- Preferências do sistema

Parâmetros básicos

- Bibliotecas
- Grupos de biblioteca
- Tipos de materiais
- Valores autorizados

Usuários e circulação

- Categorias de usuários
- Regras de circulação e multas
- Tipos de atributos de usuários
- Limites de transferência entre bibliotecas
- Matriz de custo de transporte
- Alertas de circulação de itens
- Cidades

Catálogo

- Planilha bibliográfica MARC
- Mapeamento Koha para MARC
- Mapeamento de palavras-chave para o MARC
- Teste do modelo Bibliográfico MARC
- Tipos de autoridade
- Fontes de classificação

Tag 090 Restrições de subcampos

2 a b c e f h i l n p t v y z Novo

Restrições básicas

Código do subcampo:

Texto para os bibliotecários:

Texto para o OPAC:

Repetível:

Obrigatório:

Gerenciado na aba: (ignorar indica que o subcampo não será exibido no editor do registro)

Restrições avançadas

- Outras opções: (escolha uma)**

Salvar alterações Cancelar

Escolha qual será subcampo e clique em: Outras opções: (escolha uma)

Circulação Usuários Pesquisa Carrinho Mais

ingrid.schiesl | Biblioteca da Secretaria Nacional da Juventude - SNJ Ajuda

koha Busca de preferência de sistema: Pesquisa

Pesquisar preferências do sistema Empréstimo Pesquisar no catálogo

Início > Administração > Planilhas MARC > Estrutura de framework Padrão > Tag 090 estrutura dos subcampos > Editar restrições de subcampos

Preferências do sistema

- Preferências do sistema

Parâmetros básicos

- Bibliotecas
- Grupos de biblioteca
- Tipos de materiais
- Valores autorizados

Usuários e circulação

- Categorias de usuários
- Regras de circulação e multas
- Tipos de atributos de usuários
- Limites de transferência entre bibliotecas
- Matriz de custo de transporte
- Alertas de circulação de itens
- Cidades

Catálogo

- Planilha bibliográfica MARC
- Mapeamento Koha para MARC
- Mapeamento de palavras-chave para o MARC
- Teste do modelo Bibliográfico MARC
- Tipos de autoridade
- Fontes de classificação

Tag 090 Restrições de subcampos

2 a b c e f h i l n p t v y z Novo

Restrições básicas

Código do subcampo:

Texto para os bibliotecários:

Texto para o OPAC:

Repetível:

Obrigatório:

Gerenciado na aba: (ignorar indica que o subcampo não será exibido no editor do registro)

Restrições avançadas

- Outras opções: (escolha uma)**

Salvar alterações Cancelar

Selecione na lista o plugin: cutter.pl

Circulação Usuários Pesquisa Carrinho Mais ingrid.schiessl Ajuda

koha Busca de preferência de sistema: Pesquisa

Pesquisar preferências do sistema Empréstimo Pesquisar no catálogo

Início > Administração > Planilhas MARC > Estrutura de framework Padrão > Tag 090 estrutura dos subcampos > Editar restrições de subcampos

Tag 090 Restrições de subcampos

2 a b c e f h i l n p t v y z Novo

- Restrições básicas
- Restrições avançadas
- Outras opções: (escolha uma)

Valores autorizados:

Tesauros:

Plugin: cutter.pl

Salvar alterações

clique em Salvar

Preferências do sistema

- Preferências do sistema

Parâmetros básicos

- Bibliotecas
- Grupos de biblioteca
- Tipos de materiais
- Valores autorizados

Usuários e circulação

- Categorias de usuários
- Regras de circulação e multas
- Tipos de atributos de usuários
- Limites de transferência entre bibliotecas
- Matriz de custo de transporte
- Alertas de circulação de itens
- Cidades

Catálogo

- Planilha bibliográfica MARC
- Mapeamento Koha para MARC
- Mapeamento de palavras-chave para o MARC
- Teste do modelo Bibliográfico MARC
- Tipos de autoridade
- Fontes de classificação

Pronto!

- Agora será possível gerar o Cutter-Sanborn automático.
- Ainda tem dúvidas?
 - Acesse nosso fórum no endereço **forum.ibict.br**